

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Geografie

LUCRARE DE LICENȚĂ

Îndrumători științifici:

Prof. univ. Bogdan Mihai Andrei

Asist. dr. Olariu Bogdan

Absolvent:

Florescu Ana-Maria

BUCUREȘTI

2024

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE GEOGRAFIE

Domeniul: Geografie

Programul de studii: Cartografie

MONITORIZAREA, PE BAZA IMAGINILOR
SATELITARE, A TRANSFORMĂRILOR ÎN ETAJUL
FORESTIER DIN BAZINUL
RÂULUI TÂRGULUI, JUDEȚUL ARGEȘ

Îndrumători științifici:

Prof. univ. Bogdan Mihai Andrei

Asist. Dr. Olariu Bogdan

Absolvent:

Florescu Ana-Maria

BUCUREȘTI

2024

CUPRINS

1. INTRODUCERE.....	4
1.1 Arealul de studiu	5
2. METODOLOGIE.....	9
3. REZULTATE.....	12
3.1 Harta acoperirii terenului.....	12
3.2 Validarea statistică	21
3.3 Change detection	23
4. DISCUȚII.....	29
4.1 Impactul asupra mediului	31
4.2 Cauze și efecte ale defrișărilor	36
4.3 Utilitate.....	38
5. CONCLUZIE	39
BIBLIOGRAFIE	41

1. INTRODUCERE

Peisajul montan este unul dintre cele mai spectaculoase resurse din România, devenind de-a lungul timpului o zonă de interes pentru domeniul teledetecției. Teledetecția este un domeniu tehnic preocupat cu identificarea, măsurarea, înregistrarea, vizualizarea și analiza caracteristicilor obiectelor și fenomenelor de pe suprafața terestră (și a altor corpuri cerești) (Mihai B., 2007). Analiza multitemporală bazată pe imagini satelitare este una din principalele metode de analiză a schimbărilor de mediu produse în diferite peisaje. Teledetecția nu este o ramură a geografiei, dar oferă acesteia, la nivelul aplicațiilor fiecărei ramuri (geomorfologie, hidrologie, biogeografie, geografie umană etc.), o sursă de informații de mare valoare. Caracterul obiectiv al imaginilor de teledetecție, depășește cu mult ceea ce oferă harta sau planul în cercetarea mediului (Mihai B., 2017). Imaginea satelitară reprezintă orice imagine de teledetecție obținută cu ajutorul senzorilor pasivi sau activi amplasați la bordul sateliților de teledetecție (inclusiv meteorologici și oceanografici) sau a altor platforme ori vehicule spațiale care gravitează în jurul Pământului pe orbite similare sateliților (Mihai B., 2013).

În ultimele trei decenii, schimbările socio-economice în Europa Centrală și de Est și-au lăsat amprenta asupra relației cu mediul. După 1990, schimbările la nivelul pădurilor, în special în etajul coniferelor, au fost un indicator-cheie. Acest proces a avut loc în contextul retrocedării treptate a terenurilor sau al recuperării proprietății terenurilor (Cvitanovic și colab., 2016).

Studiul „Monitorizarea pe baza imaginilor satelitare a transformărilor în etajul forestier din baziul Râului Târgului, județul Argeș” are ca scop analizarea evoluției proceselor de doborâre prin vânt, defrișare și reîmpădurire urmărite în trei intervale de timp prin mijloace de teledetecție și GIS. Dintre lucrările care abordează subiecte asemănătoare amintim: *Change Detection Analysis (1986–2002) of Vegetation Cover in Romania*, Mihai B. and co., 2007, *Mapping forest landscape change in Iezer Mountains, Romanian Carpathians. AGIS approach based on cartographic heritage, forestry data and remote sensing imagery*, Săvulescu I., Mihai B., 2011, *Vegetația forestieră a Munților Iezer*, Săvulescu I., 2014, *Recent forest cover changes (2002–2015) in the Southern Carpathians: A case study of the Iezer Mountains, Romania*, Mihai B. and co., 2017. Printre obiective se enumeră: delimitarea bazinului superior al Râului Târgului, identificarea zonelor afectate de defrișări pe baza scenelor satelitare în cele trei intervale temporale, analizarea comparativă a rezultatelor fiecărui an, urmărirea modificărilor produse asupra biomasei și propunerea de soluții atât tehnice, cât și în teren, pentru problema expusă.

Această lucrare este o analiză privitoare la degradarea mediului înconjurător, realizată tehnic prin metode de teledetecție. Defrișarea reprezintă distrugerea pădurilor, astfel încât terenul să poată fi folosit în alte scopuri. Degradarea pădurilor este un proces gradual legat de exploatarea nesustenabilă ce implică pierderea capacității pădurilor de a produce lemn și de a susține biodiversitatea (Parlamentul European, 2022). Pentru evidențierea impactului a fost ales ca areal de studiu bazinul superior al Râului Târgului, din nordul județului Argeș. Barajul Râușor este inclus în zona de interes, acesta oferind privitorului o perspectivă de ansamblu cu un impact major asupra schimbărilor de la poalele Masivului Iezer-Păpușa. Masivul este „unitatea muntoasă care se prezintă ca o masă relativ compactă, impunătoare față de terenurile din jur, cu relief greoi, versanți externi cu pante mari, cu o fragmentare redusă, care nu îi fragmentează unitatea” (Geografia de la A la Z, 1986, pag. 167 apud Voiculescu, 2002).

1.1 Arealul de studiu

Munții Iezer fac parte din macroregiunea Carpaților românești, regiunea Carpaților Meridionali, gruparea de unități Munții Făgăraș-Iezer (Grupa montană Făgăraș)” (Posea și Badea, 1984). Masivul Iezer este situat în sud-estul Munților Făgăraș. În cadrul României ocupă o poziție relativ centrală, aproape de intersecția paralelei de 45° latitudine nordică cu meridianul de 25° longitudine estică, meridian ce traversează chiar prin jumătate Munții Iezer. Mai precis, punctele extreme corespund paralelelor de 45°16' și 45°34' latitudine nordică, respectiv 24°48' și 25°12' longitudine estică (proiecție Stereo70, S42 România) (Săvulescu I., 2014). Pentru Munții Iezer se folosește și denumirea de Munții Muscelului (Szepesi, 1997), toponim uzitat frecvent în satele subcarpatice de sub munte (Nucșoara) împrumutat de la unitatea de relief cu care se învecinează la sud (Muscelele Argeșului). De asemenea se folosește și denumirea de Munții Iezer-Păpușa (în special pe hărțile turistice) deoarece creasta principală cu altitudinile cele mai mari se întinde între Vârful Iezerul Mic și Vârful Păpușa, cu orientare sud-vest – nord-est, în directă concordanță cu structura geologică (Săvulescu I., 2014).

Râul Târgului, afluent de ordinul II al Râului Argeș și de ordinul I al Râului Doamnei, izvorăște din Munții Făgăraș, Carpații Meridionali. Acesta este dat de confluența la Voina a râurilor Bătrâna și Cuca, ce își au izvoarele în Munții Iezer. Întregul bazin hidrografic se întinde pe o suprafață de 1.096 km², altitudinea medie este de 801 m, iar lungimea este de 76 km. Forma bazinului hidrografic este una foarte alungită de la nord la sud. Bazinul este împădurit (56.187 ha) din amonte în aval cu specii de conifere (predominant molid) și foioase (predominant fag) (Mihăescu M., 2012).

Bazinul Râului Târgului a fost analizat din punct de vedere fizico-geografic de R. Pițigoi (2007), sectorul montan suprapunându-se peste Munții Iezer. Râul Târgului, ale cărui izvoare sunt situate în zona alpină a Munților Iezer și Păpușa, traversează Depresiunea Câmpulung și adună numeroși afluenți, până în punctul în care își revarsă apele în râul Argeș, , bazinul său hidrografic fiind mai dezvoltat pe partea dreaptă. Regimul hidrologic este direct influențat de condițiile fizico-geografice: geologie, relief, climă, vegetație, soluri. Totodată, intervențiile antropice în peisajul din bazinul hidrografic generează unele modificări care influențează regimul natural al curgerii (Mihăescu M., 2012).

Bazinul superior al râului este situat la altitudini diferite, de la 760 la 2.462 m (Vf. Iezerul Mare). Afluenții săi de dreapta sunt: Bătrâna, Văcarea, Valea Ursului, Râușorul, Cetățuia Bughea, Bratia și de stânga: Cuca, Valea Largă, Valea Calului, Valea Călușului, Mușuroaiele, Dobriașul Mare, Valea Poienii, Dobriașul Mic, Pârâul Maricăi, Valea Rumâneștilor, Poenari, Ruda, Drăghiciul, Mănăstirea, Argeșel. Bazinul este mai dezvoltat pe partea stângă, ca urmare a numărului mai mare de afluenți.

Barajul Râușor, inclus în arealul de studiu, este situat în aval de confluența Pârâului Râușor cu Râul Târgului, formând lacul de stocare cu același nume. Acesta este menit să alimenteze cu apă municipiul Câmpulung Muscel, pentru a produce energie electrică, a iriga 8.500 ha de teren folosit în agricultură, a reduce inundațiile și, într-o perspectivă mai îndepărtată, pentru îmbunătățirea condițiilor de alimentare cu apă a municipiului București. Formele morfologice din lacul de stocare și zona barajului sunt influențate de eroziunea puternică care a sculptat văi și râpe adânci, în general înguste și asimetrice. Roca de bază este dată de șisturi cristaline, caracteristicile sale geomecanice fiind mai puțin marcate pe partea dreaptă, din cauza fragmentării mai mari. Barajul este strâns într-un miez central de argilă, având un volum de 500.000 m³ și o înălțime maximă - conform parametrilor de construcție – de 118 m (Mihăescu M., 2012).

Fig. 1: Localizarea arealului de studiu

Arealul de studiu (Fig.1) este dat atât de bazinul superior al Râului Târgului, cât și de bazinele hidrografice ale izvoarelor sale, Cuca și Bătrâna, cuprinzând Râușorul ca afluent de dreapta, în vederea analizei transformărilor vegetației. Privit ca un ansamblu, acesta se învecinează la nord cu bazinul Dâmboviței, est cu Argeșel, sud se continuă bazinul Râului Târgului, la sud-vest cu Bughea și Brătioara, vest cu Bratia, iar la nord-vest cu Izvorul Groapele.

Acesta include o unitate teritorial-administrativă, comuna Lerești cu satul Pojorâta. Din șoseaua națională Pitești-Câmpulung-Brașov - DN 73, la km 54 se desprinde spre stânga un drum județean, asfaltat, care duce la cabana Voina, cabană așezată la baza masivului Iezer-Păpușa. Acest drum județean DJ 734, trece prin satele Voinești (2 km), Lerești (5 km), Pojorâta (1 km), ce formează comuna Lerești. Populația comunei este de 4.124 locuitori (în 2021), iar suprafața, de 140,49 km².

În apropierea zonei de interes, figurează și alte UAT-uri. Comuna Rucăr este situată la contactul a cinci unități de relief, și anume: Munții Iezer-Păpușa, Munții Făgăraș, Munții Piatra Craiului, Munții Leaota și Culoarul Bran-Rucăr-Dragoslavele. La contactul dintre culmile vestice ale

Munților Iezer-Păpușa și Culoarul Bran-Rucăr-Dragoslavele s-a dezvoltat depresiunea tectono-erozivă Rucăr, care este străbătută de Râușor și afluenții săi. Depresiunea Rucăr este un semigraben (Niculescu și Roată, 1995) delimitat parțial de falii (spre nord și nord-vest), ce dau limita nord-vestică cu Munții Iezer. Din Depresiunea Rucăr și până la Stoenеști trecerea de la Munții Iezer la Culoarul Bran-Rucăr-Dragoslavele-Stoenеști este marcată de schimbarea bruscă de pantă dintre versanții cu înclinări accentuate ai unității montane și culoarul de vale cu luncă, terase ceva mai extinse și în număr mai mare doar în sectoarele de bazine (bazinul Dragoslavele) și conurile de dejecție ale unor văi torențiale tributare Dâmboviței ce-și au obârșiile în Munții Iezer sau Leaota (Săvulescu I., 2014).

Comuna Dragoslavele se află la limita cu județele Brașov și Dâmbovița, la poalele Munților Leaota, pe malurile Dâmboviței. Beneficiază de o rețea densă de pâraie și izvoare cu caracter permanent, tributară în cea mai mare parte cursului principal de apă, râul Dâmbovița. Se remarcă: Valea Cheii, Valea Ghimbavului, Valea Caselor, Valea Frasinului, Valea Hotarului și Valea Olănească. Munții care formează cadrul acestei zone au înălțimi cuprinse între 1.000 și 2.000 m, reprezentând spinări în general înguste, cu abrupturi aproape verticale atacate pe ambele flancuri de eroziunea regresivă a organismelor torențiale, dar și a cursurilor permanente de apă: Muntele Vârtoapele, Muntele Albescu, Muntele Sintilia și Colții Ghimbavului. Pădurile ocupă cea mai mare suprafață, individualizându-se etajele de fag montan, de fag și rășinoase și păduri de molid.

Comuna Valea Mare Pravăț este formată din 8 sate: Valea Mare - reședința comunei, Bilcești, Colnic, Fântânea, Gura Pravăț, Nămăești, Pietroasa și Șelari. Este străbătută de șoseaua națională DN73 care leagă Câmpulungul de Brașov. Lângă Valea Mare-Pravăț, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DN72A, care duce spre sud-vest la Târgoviște pe valea Dâmboviței. Râul Argeșel își are izvoarele în nordul ei.

2. METODOLOGIE

Analiza schimbărilor în etajul forestier a arealului de studiu a fost realizată pe baza seturilor de date obținute prin clasificarea supervizată a imaginilor Landsat pentru cele trei momente temporale alese (1993, 2009 și 2023). Au fost urmărite modificările vegetației date în context natural și socio-economic, în cursul celor 30 de ani, anul 2009 fiind ales ca an intermediar. Scenele satelitare utilizate pentru clasificările supervizate au fost preluate din același sezon vegetativ, lunile alese fiind august și septembrie, astfel încât signaturile spectrale să fie apropiate. A fost stabilit același număr de clase (opt clase) pentru urmărirea schimbărilor în ceea ce privește acoperirea terenurilor.

Tabel nr. 1: Imagini satelitare folosite

IMAGINE	AN DE REFERINȚĂ	REZOLUȚIE	COMBINAȚIE FALS-COLOR
Landsat 5 TM level 1	1993	30m	NIR1-SWIR1-BLUE
Landsat 5 TM level 2	2009	30m	NIR1-SWIR1-BLUE
Landsat 9 OLI level 2	2023	30m	NIR1-SWIR1-BLUE

În Tabelul nr. 1, se prezintă scenele satelitare utilizate, pentru anii 1993 și 2009 a fost ales Landsat 5 TM (Thematic Mapper) cu șase benzi ce dispune de o rezoluție de 30m pentru îmbunătățirea calității rezultatelor obținute. Transformările anului 2023 au fost studiate pe baza imaginii Landsat 9 (Operational Land Image2) corectată atmosferic, la rezoluție de 30 m pentru compararea rezultatelor, aceasta având capacitate de până la 15m rezoluție și șapte benzi spectrale.

În ceea ce privește procesarea și analiza bazată pe scene satelitare, aceasta a beneficiat de o atenție sporită, reprezentând sursa principală a extragerii acoperirii terenurilor pentru cei trei ani de referință. Cele opt clase au fost stabilite pe baza observațiilor din teren, dar și din materiale cartografice. Toate imaginile utilizate au fost proiectate în Stereo 70 și aduse la rezoluția de 30 m.

Algoritmul de clasificare supervizată a fost ales în corelație cu tipul imaginilor utilizate ca input, cu modul de aranjare al claselor de acoperire a terenurilor și cu regiunea de interes. Există mai multe variante de algoritmi cu baze diferite de funcții de matematică spectrală prin care se grupează pixelii, acestea fiind totuși considerate subiective, influențate de arealul de studiu al analistului. (Vîrghileanu M, 2018).

Algoritmul folosit în clasificare este algoritmul Gaussian de asemănare maximă (engl. Maximum Likelihood), care înseamnă generarea automată a unor funcții Gaussiene, cu grafic în formă

de clopot, ce exprimă densitatea probabilităților. Fiecare pixel este clasificat în raport cu probabilitatea de a se integra unui spațiu ce are în proiecție în plan o configurație de izolinii concentrice, numite și contururi de probabilitate egală (echipotențiale) (Lillesand și colab, 2004 apud Săvulescu, I., 2014.; Mihai B., 2007).

Algoritmul Support Vector Machine dezvoltat în 1992 de Boser, Guyon și Vapnik este non-parametric, oferind rezultate bune în clasificările imaginilor bazate pe date de intrare complexe. Are la bază un algoritm care separă clasele pe baza unei suprafețe de decizii care maximizează marginile dintre clase (M. Hasen, 2012, Chuvieco, 2016 apud Vîrghileanu M., 2018), fără a suprapune răspunsul spectral (Gomez și colab, 2016).

Tabel nr. 2: Seturi de date

Date digitale primare	Sursa datelor	Tipologie	Câmpuri asociate
Curbe de nivel cu echidistanța de 10 m	Hartă topografică scara 1:25.000	Vectori; linie	altitudine
Rețea hidrografică	Hartă topografică scara 1:25.000	Vectori; linie	permanentă; temporară
Bazine hidrografice	ANAR	Vectori; poligon	denumire
Cote	Hartă topografică scara 1:25.000	Vectori; punct	denumire
Localități	ANCPI	Vectori; punct	denumire
Vetre	Olariu B.	Vectori; poligon	denumire
Doborâturi 2005	Săvulescu I.	Vectori; poligon	-

Pentru elaborarea studiului, au fost folosite mai multe seturi de date, după cum reiese din Tabelul Nr. 2, disponibile prin platforme online (excepție făcând Doborâturile din 2005 ce sunt preluate direct de la autor).

Fig. 2: Fluxul de lucru

3. REZULTATE

3.1 Harta acoperirii terenului

Acoperirea terenurilor reprezintă unul dintre cei mai dinamici factori ai organizării spațiale (Vîrghileanu M, 2018). Aceasta este axată în principal pe identificarea obiectelor din cadrul peisajului prin operațiunile de segmentare și clasificare automată sau semi-automată a imaginilor satelitare (Horodnic V., 2023).

Termenii de acoperire și utilizare a terenurilor trebuie diferențiați, cu toate că sunt folosiți deseori împreună, oferind informații diferite despre spațiul geografic. *Land cover*, acoperirea terenurilor, reprezintă „acoperirea fizică și biologică a suprafeței Pământului, incluzând clase ca areal construit, corpuri de apă, pădure, suprafețe agricole” (INSPIRE, 2013), pe când *land use* (utilizarea terenurilor) face referire la activitățile desfășurate în cadrul unui tip de acoperire a terenului (Di Gregorio & Jansen, 2005 apud Vîrghileanu M., 2018). Diferența principală dintre acoperirea și utilizarea terenurilor este stabilită în raport cu societatea umană, acoperirea putând fi independentă de factorul uman, spre deosebire de utilizare.

Pentru cele trei imagini de referință temporală s-au obținut trei clasificări de acoperirea terenurilor. Sunt descrise opt clase, adaptate la situația locală, precum și la obiectivele studiului. Principalele zone de vegetație sunt: pădurile de conifere (molid-brad), amestec (molid-fag) și foioase (fag), jneapăn, pășune, la care se adaugă clasele stâncărie, construcții (comuna Lerești, satul Pojorâta) și corpuri de apă (Barajul Râușor și râurile).

Prin clasificări, pixelii sunt grupați în clustere ce reflectă cu un anumit nivel de aproximare a realității din terenu, în funcție de signatura spectrală, textură (diferențele de ton sau nuanță în raport cu pixelii învecinați) și momentul de timp al preluării imaginii (ce implică schimbări la nivel de fenologia vegetației, regim hidrologic, acoperire cu zăpadă, prezența unor construcții etc) (Mihai B., 2007).

Fig. 3: Acoperirea terenurilor (1993)

Harta acoperirii terenurilor pentru anul 1993 (Fig. 3) s-a realizat prin clasificarea supervizată (algoritm Maximum Likelihood) a imaginii Landsat 5 TM, realizată în luna august. S-au folosit eşantioane de dimensiune maximă 4 pixeli, la rezoluție 30m pentru creșterea preciziei.

Pădurea de conifere are o dispunere relativ regulată pe versanți, predominând molidul (*Picea abies*), bradul (*Abies alba*). Molidul preferă solurile bine drenate și răcoroase, astfel se formează păduri dese în centru-nord și centru-vest. Pădurea de amestec este dominantă în lungul cursurilor de apă, dar se remarcă și o dată cu creșterea altitudinii, în sectorul de tranziție fag-molid. Foioasele, preponderent alcătuite din fag, sunt răspândite pe o suprafață mai restrânsă față de celelalte tipuri de păduri. Jneapănul este situat la limita superioară a pădurii de conifere, iar pășunile se găsesc în jurul așezărilor umane (comuna Lerești, satul Pojorâta), dar și la cele mai mari altitudini ale arealului de studiu situate în nord.

Fig. 4: Suprafața acoperirii terenurilor (1993)

În graficul de mai sus (Fig. 4) s-a analizat suprafața (ha) ocupată de fiecare din cele 8 clase în arealul de studiu. Se poate observa că în anul 1993 cea mai mare parte a suprafeței este ocupată de păduri (10303,7 ha), predominând un peisaj natural. Cea mai mare suprafață este ocupată de pădurea de conifere (6017,4 ha). Pădurile de amestec ocupă o suprafață de 2 ori mai mică decât coniferele (3429,3 ha), iar foioasele 857 ha. Se observă și că pădurile de amestec și pășunile ocupă o suprafață asemănătoare (3400 ha), la fel ca pădurile de foioase și stâncăria (800 ha).

În ansamblu, prin suprafața extinsă de pădure fragmentarea habitatului este scăzută, în 1993 pădurile alternând foarte puțin cu pășunile la poalele Iezerului. Resursele forestiere sunt valoroase prin arealele mari de conifere.

Fig. 5: Acoperirea terenurilor (2009)

Harta acoperirii terenurilor pentru anul 2009 (Fig. 5) a fost generată pe baza imaginii Landsat 5 TM, din luna august prin eşantioane răspândite uniform pe cele 8 clase la rezoluția de 30m.

În 2009, arealul de studiu a fost supus unor presiuni atât antropice (exploatări forestiere), cât și naturale (fenomene climatice extreme). Pădurea de conifere este mult mai fragmentată atât de pășuni, cât și de pădurea de amestec. Aceasta domină altitudinile medii și înalte, între 1200-1800, unde condițiile de umiditate și sol sunt favorabile creșterii molidului și bradului. Pe malul stâng al Râului Târgului aceasta coboară până în albia majoră, pe malul drept identificându-se la nivel de terasă.

Foioasele se regăsesc preponderent în arealul barajului, dar și în lungul drumurilor, la sub 800m. Predomină în văile adânci și pe versanții cu expunere sudică. Pădurea mixtă reprezintă zona de tranziție dintre molid și fag, la aproximativ 800-1200 m, pe versanții sudici sau vestici, unde condițiile climatice sunt variate și permit atât creșterea molidului, cât și a fagului. În anul 2009, pășunile ocupă areale extinse atât în nord la cele mai mari altitudini, în jurul comunei Lerești, cât și de o parte și de

alta a corpurilor de apă și drumurilor. Arealele cu jneapăn sunt izolate în nord-vest, alături de clasa stâncărie.

Fig. 6: Suprafața acoperirii terenurilor (2009)

Pe baza graficului (Fig. 6) se identifică cele 8 clase analizate din punct de vedere al suprafeței ocupate (ha) la nivelul anului 2009. În ceea ce privește acoperirea terenurilor, aceasta cunoaște schimbări substanțiale, ca urmare a impactului pe care l-au avut atât doborâturile de vânt din anul 2005. Arealul forestier scade la 9543,4 ha, clasa pășunilor extinzându-se.

Pădurile de conifere păstrează cele mai mari suprafețe (5665 ha). Pădurile de amestec ocupă 2709 ha, pășunile găsindu-se acum pe suprafețe mai extinse (4294 ha). Foioasele sunt 1/5 din pădurile de conifere (1169,3 ha).

Fig. 7: Harta arealelor cu doborâturi de vânt

Un factor al creșterii vizibile a suprafeței de pășune este impactul doborâturilor cauzate de vânt din 19 iulie 2005 (Fig. 7). Prin doborâturi produse de vânt înțelegem “orice vătămări mecanice care afectează un arbore sau un arboret ca urmare a acțiunii vântului” (Popa 2002 apud Găbrian S, Budeanu M, 2013). Factorii genetici care stau la baza apariției doborâturilor de vânt sunt de ordin natural (elemente climatice, relieful, caracteristicile solului și ale arboretelor) (Ruel et al. 1997, Bogdan & Coșconea 2010 apud Găbrian S, Budeanu M, 2013), dar și antropic (artificializarea arboretelor, creșterea suprafețelor cu arborete pure, neaplicarea corectă și/sau la timp a lucrărilor de îngrijire în arboretele tinere, utilizarea speciilor forestiere în afara arealului lor natural) (Quine et al. 1995, Bogdan & Coșconea 2010 apud Găbrian S, Budeanu M, 2013).

Exploatare în bazinul Râului Târgului s-au înregistrat încă din 1950, cu depășirea de aproximativ două ori a posibilităților de recoltare și intervale de tăieri foarte scurte ce nu au permis regenerarea completă a pădurii. Susținerea vegetației forestiere este deficitară, căci stratul edafic a fost afectat și i s-a redus grosimea, iar susceptibilitatea producerii doborâturilor de vânt este mare, afirmație validată de faptul că pădurile din bazinul hidrografic Râușor au fost cel mai intens afectate de doborâturi de vânt la data de 19 iulie 2005 (Fig.6) (Săvulescu I., 2014).

Fig. 8: Areal afectat de doborâturile de vânt
Sursa: Florescu Ana-Maria, 2024

În vara lui 2005, o furtună severă a cauzat apariția doborâturilor de vânt ce au dominat un areal de 368 ha din întreaga suprafață a Munților Iezer (53500 ha). Suprafața de pădure doborâtă pe versantul drept al bazinului inferior al Râușorului de Râul Târgului a fost de 44,26 ha, reprezentând cel mai întins areal compact doborât (Săvulescu I., 2014).

Cele mai mari areale afectate se găsesc în jurul barajului Râușor (Fig. 8). Se observă scăderea impactului doborâturilor o dată cu creșterea în altitudine, acestea devenind izolate în nordul și vestul arealului de studiu. Majoritatea se situează în lungul interfluviilor, afectând pădurile de foioase și mixte.

Fig. 9: Acoperirea terenurilor (2023)

În anul 2023 (Fig. 9), conform clasificării supervizate a imaginii Landsat 9 OLI din luna septembrie a rezultat harta acoperirii terenurilor. Acțiunile de reîmpădurire, cât și regenerarea naturală a pădurilor au generat creșterea numărului de eşantioane pentru zonele forestiere și scăderea dimensiunii acestora pentru o acuratețe cât mai mare.

Se remarcă la nivelul vegetației întrepătrunderea celor trei tipuri de pădure: conifere (predominant molid), amestec (molid-fag) și foioase (fag), fiind create mai multe zone de tranziție ale etajelor. Pădurile de amestec își fac resimțită prezența altitudinal până aproape de pășuni și stâncărie (1200m). „Potrivit lui Hamilton L.S. și colab. (1999) există o tendință generală a etajelor de vegetație montană de a urca în altitudine, cu precădere acolo unde condițiile ecologice permit (în special cele edafice) și cu intensități diferite de la un areal montan la altul” (Săvulescu I., 2014). Vizibilă este și extinderea jneapănului și intersectarea sa cu pădurile de amestec în nord. Construcțiile au cunoscut o dezvoltare în lungul Râului Târgului, provocând o reducere însemnată a pășunilor.

Cele mai întâlnite specii sunt: molid (*Picea abies*), brad (*Abies alba*), pin (*Pinus sylvestris*), fag (*Fagus sylvatica*), carpen (*Carpinus betulus*), stejar. Alte specii întâlnite în arealul de studiu sunt scorușul (ce trece de limita superioară a pădurii de conifere), zmeura (*Rubus idaeus*), mure (*Rubus fruticosus*), brusture, urzică (*Urtica dioica*) și dintre foioase, carpenul și mesteacănul în sud.

Fig. 10: Suprafața acoperirii terenurilor (2023)

Pe baza graficului tip coloana a suprafețelor (ha) distribuite fiecărei clase de acoperire a terenurilor la nivelul anului 2023 (Fig. 10), se observă tendința de regenerare a suprafețelor forestiere, cele 3 tipuri de păduri cumulând 10295 ha.

Clasa pădurilor de foioase ocupă acum cea mai mare suprafață (5151,3 ha), generând totodată scăderea drastică a zonelor de pășune (232 ha). Pădurile de conifere își limitează suprafața la 3719 ha, la fel ca cele de amestec – 1424,7 ha, care sunt în scădere. Se observă și extinderea arealelor cu jneapăn (2103 ha) și a zonelor construite în sudul arealului de studiu.

3.2 Validarea statistică

Pentru validarea statistică au fost create puncte eşantionate aleatoriu pentru evaluarea preciziei postclasificare. Pentru cele 3 imagini au fost generate câte 80 de puncte (10 puncte/ clasă). Punctele de referință au fost ulterior comparate cu rezultatele clasificărilor.

Instrumentul calculează acuratețea utilizatorului și acuratețea producătorului pentru fiecare clasă, precum și un indice global kappa. Acuratețea totală a atins valoarea maximă de 96,25 % pentru 2023 și coeficientul kappa de 0,95.

Tabel nr. 3: Validare statistică - 1993

	LANDSAT 5 level 1 1993	DATE DE REFERINȚĂ (de validare)								Total	Acuratețea utilizatorului %	Eroare de comisie
	Clase	A	C	S	PF	PC	PA	J	P			
IMAGINE CLASIFICATĂ	Apă (A)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	100.00	0.00
	Construcții (C)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	100.00	0.00
	Stâncărie (S)	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10	90.00	10.00
	Pădure de foioase (PF)	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10	90.00	10.00
	Pădure de conifere (PC)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10	100.00	0.00
	Pădure de amestec (PA)	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10	90.00	10.00
	Jneapăn (J)	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	10	90.00	10.00
	Pășune (P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10	100.00	0.00
Acuratețea producătorului %		100.00	100.00	90.00	100.00	90.00	90.00	90.00	100	80		
Eroare de omisie		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0			
Acuratețea totală % = 95										Coeficientul Kappa = 0,94		

Tabelul nr. 3 indică o acuratețe totală de 95%, coeficientul kappa având valoarea de 0,94. Se remarcă erori la nivelul stâncăriei confundată cu pășunea și la pădurea de foioase confundată cu cea de amestec.

Tabel nr. 4: Validare statistică - 2009

	LANDSAT 5 level 2 2009	DATE DE REFERINȚĂ (de validare)								Total	Acuratețea utilizatorului %	Eroare de comisie
	Clase	A	C	S	PF	PC	PA	J	P			
IMAGINE CLASIFICATĂ	Apă (A)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	100.00	0.00
	Construcții (C)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	100.00	0.00
	Stâncărie (S)	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10	90.00	10.00
	Pădure de foioase (PF)	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10	90.00	10.00
	Pădure de conifere (PC)	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	10.00	0.00	10	90.00	10.00
	Pădure de amestec (PA)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	90.00	0.00	0.00	10	90.00	10.00
	Jneapăn (J)	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	90.00	0.00	10	90.00	10.00
	Pășune (P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10	100.00	0.00
Acuratețea producătorului %		100.00	100.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90	80		
Eroare de omisie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			
Acuratețea totală % = 93.75										Coeficientul Kappa = 0,92		

Pentru anul 2009, așa cum reiese din Tabelul nr. 4, acuratețea totală este de 93,75%, iar coeficientul kappa – 0,92. Cinci clase au generat erori prin confuzia stâncărie-pășune, foioase-amestec, conifere-jneapăn.

Tabel nr. 5: Validare statistică - 2023

	LANDSAT 9 level 2 2023	DATE DE REFERINȚĂ (de validare)								Total	Acuratețea utilizatorului %	Eroare de comisie
	Clase	A	C	S	PF	PC	PA	J	P			
IMAGINE CLASIFICATĂ	Apă (A)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	100.00	0.00
	Construcții (C)	0.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	90.00	10.00
	Stâncărie (S)	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	100.00	0.00
	Pădure de foioase (PF)	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10	90.00	10.00
	Pădure de conifere (PC)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10	100.00	0.00
	Pădure de amestec (PA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	10	100.00	0.00
	Jneapăn (J)	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	90.00	0.00	10	90.00	10.00
	Pășune (P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10	100.00	0.00
Acuratețea producătorului %		100.00	90.00	90.00	90.00	100.00	90.00	90.00	100	80		
Eroare de omisie		0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0			
Acuratețea totală % = 96.25										Coeficientul Kappa = 0,95		

Din Tabelul nr. 5, reies valorile maxime obținute statistic pentru anul 2023 a acurateții totale (96,25%) și a coeficientului kappa (0,95). Erorile sunt reduse (construcții, stâncărie) și nu influențează rezultatele obținute la nivelul claselor de interes. Se remarcă totuși o confuzie la nivelul claselor foioase-amestec și conifere-jneapăn.

3.3 Change detection

Detectarea schimbărilor (*Change detection*) este un proces esențial în analizele geospațiale și de teledetecție, folosit pentru identificarea și generarea rapoartelor statistice ale modificărilor apărute într-un interval de timp în acoperirea terenului. Prin aceasta, se compară datele spațiale colectate la momente diferite de timp spre evidențierea schimbărilor survenite. Alte topicuri în afară de defrișări unde se poate utiliza această metodă sunt expansiunea urbană, schimbările în utilizarea terenului, inundații și topirea ghețarilor.

„În 1996, M. Pătroescu și D. Nancu analizează influența antropică asupra etajelor de vegetație din Munții Iezer. Dinamica etajelor de vegetație din Munții Iezer a fost cercetată prin change detection (analiza prin scădere a imaginilor satelitare multitemporale clasificate)” (Săvulescu I., Mihai B., Șandric I.; 2005, 2007 apud. Săvulescu I., 2014).

Fiecare pixel rezultat din change detection conține tipul sau magnitudinea modificării apărute. Pe baza acestor date se pot crea ulterior analize statistice complexe. Prin metoda Change detection se scad gridurile obținute prin clasificare de pixeli pe imaginile LANDSAT 5 TM (august 1993) din LANDSAT 5 TM (august 2009) și LANDSAT 5 TM (august 2009) din LANDSAT 9 OLI (septembrie 2023).

Rezultatele analizei Change detection arată dinamica claselor de acoperire a terenului (păduri de conifere/ mixte/ foioase, pășuni, stâncărie, construcție, jneapăn, corpuri de apă), influențată de condițiile antropice (de ordin socio-economic), dar și naturale (hazarduri).

Fig. 11: Change detection 1993-2009

Harta rezultată prin Metoda change detection între anii 1993-2009 (Fig. 11), evidențiază câștigurile, pierderile și schimbările speciilor vegetației din arealul de studiu. Se observă câștiguri în nord și vest la peste 1200 m, în albia majoră a corpurilor de apă și izolat în apropierea zonelor construite. Pierderile sunt semnificative în acest interval, fiind răspândite uniform în arealul zonei de studiu. Cele mai mari pierderi sunt în comuna Lerești, în lungul râurilor Cuca, Bătrâna în nord, Râușor în vest și Râului Târgului în centru-sud. Clasa schimbării speciilor cuprinde trecerea de la pădurile de conifere și foioase la pădurea mixtă în zona centrală, mai ales în lungul corpurilor de apă.

Fig. 12: Change detection 1993-2009 (suprafețe-ha)

Pe baza graficului rezultat din Change detection 1993-2009 (Fig. 12), se observă că pierderile fondului forestier sunt triple (1203 ha) față de câștiguri (454 ha). Schimbarea speciilor este dominantă, cu o suprafață de 1885 ha, pădurea de amestec fiind înlocuită preponderent de foioase.

Aceste rezultate statistice sunt efectul evenimentelor din 2005 (doborâturile de vânt) și din 2007-2009 (defrișări necontrolate). Schimbările arealelor speciilor apărute la nivelul zonei de studiu sunt date de asemenea și de modificarea condițiilor climatice și a ecosistemelor.

Fig. 13: Change detection 2009-2023

Pentru intervalul 2009-2023 (Fig. 13), prin Change detection sunt evidențiate aceleași 3 clase de câștig, pierdere și schimbarea speciilor din arealul de studiu. Se remarcă câștiguri însemnate în centrul arealului, în lungul corpurilor de apă, zonelor construite, dar și la nivelul celor mai înalte creste. Pierderile sunt localizate în nord, izolat în vest și centru, în timp ce schimbarea speciilor este vizibilă pe malul drept al Râului Târgului, în centru, sud, est și vest.

Fig. 14: Change detection 2009-2023 (suprafețe-ha)

Pe baza graficului rezultat din Change detection 2009-2023 (Fig. 14), se remarcă o suprafață de 1498 ha câștig forestier și pierderi în scădere (400 ha). Pierderile reduse se pot datora atât lipsei fenomenelor meteorologice extreme, cât și legislației în vigoare cu privire la despădurire. Schimbările speciilor sunt de 8 ori mai mari decât pierderile (3204 ha).

Fig. 15: Acoperirea terenurilor 1993-2009 (ha)

Fig. 16: Acoperirea terenurilor 2009-2023 (ha)

Din punct de vedere statistic, în perioada 1993-2009 (Fig. 15) s-a înregistrat un câștig de aproximativ 3% (454 ha) în ceea ce privește acoperirea cu păduri a arealului studiat, dar și cu o pierdere de 7,9% (1202 ha). 12,41% din totalul suprafeței de 15.198 ha a suferit modificări ale vegetației ce se reflectă prin schimbarea speciilor. Cea mai relevantă modificare este cea a pădurii de molid în pădure de amestec fag-molid.

În intervalul 2009-2023 (Fig. 16) procentele câștigului (9,86%) și schimbării speciilor (21,08%) crește, iar pierderile scad cu aproximativ 5%, ca efect evidențiat numeric al regenerării. O dată cu creșterea suprafeței terenului schimbărilor vegetației crește și altitudinea la care acestea se găsesc. Câștigurile sunt preponderent în zonele afectate de pierderile dintre anii 1993-2009.

Fig. 17: Acoperirea terenurilor – analiză comparativă

Din Fig. 17 se observă prin comparație cum pentru cele 2 intervale alese (1993-2009 și 2009-2023) nu există un echilibru în vreuna dintre clasele câștig, pierderi sau schimbarea speciilor. Ca și o regulă, se poate evidenția că pierderile și câștigurile sunt direct proporționale, iar schimbarea speciilor este în ascensiune indiferent de valorile celorlalte două.

4. DISCUȚII

În ceea ce privește tendințele și pattern-urile, pe baza graficelor discutate anterior se evidențiază înlocuirea pădurii pe parcursul celor 30 de ani și a celor 3 scene de referință. Pe măsură ce temperaturile cresc, speciile mai sensibile la frig, cum ar fi fagul (*Fagus sylvatica*), își extind arealul către zone mai înalte, înlocuind parțial speciile de conifere, precum bradul (*Abies alba*) și molidul (*Picea abies*), generând păduri mixte. „Alături de trendul ascendent al temperaturilor medii din sezonul de vegetație, determină fondul climatic favorabil pentru urcarea altitudinală a etajelor de vegetație din Munții Iezer” (Mihai B., Săvulescu I., Șandric I., 2007). „Cea mai însemnată modificare este înlocuirea pădurilor de conifere de către pădurile de amestec. Acest lucru este rezultatul pe de o parte a tendinței generale de evoluție altitudinală ascendentă a etajelor forestiere în contextul schimbărilor climatice, dar și a strategiei de gestionare a pădurilor adoptat „de voie – de nevoie” după 1990” (Săvulescu I., 2014).

Efectele climatice care conduc la modificarea limitei etajelor de vegetație sunt complexe, influențate atât de factori biotici, cât și abiotici. Efectul general al încălzirii globale duc la migrarea pădurilor de foioase către altitudini mai mari, având nevoie de un mediu termic optim pentru a se dezvolta. Modificarea regimului precipitațiilor influențează prin cantități mari o dată cu creșterea în altitudine și posibile secete la poale. „Succesiunea vegetației forestiere are loc prin înlocuirea uneia, mai multor specii într-o asociație sau unor asociații cu altele și este cauzată de dinamica elementelor mediului (cauze naturale) sau de activitățile antropice, prin parcurgerea următoarelor etape: imigrarea, competiție, stabilizarea și regresivitatea” (Pașcovschi S., 1967 apud Săvulescu I., 2014). Schimbările climatice pot altera competiția dintre specii, foioasele înlocuind coniferele sau alt tip de vegetație care nu se poate adapta la noile condiții, fapt susținut și de evoluția acoperirii terenurilor pentru arealul studiat. „Datorită capacității de autoreglare, ecosistemul forestier caută să se adapteze în permanență (bineînțeles cu un oarecare timp de răspuns) modificărilor apărute la nivelul factorului termic (variabilității climatice); cu cât magnitudinea modificărilor factorului termic este mai mare cu atât timpul de răspuns din partea ecosistemului forestier este mai mic” (Săvulescu I., 2014).

Schimbările în compoziția vegetației afectează stabilitatea solului. Rădăcinile arborilor de foioase și conifere contribuie diferit la prevenirea eroziunii, iar modificările în distribuția acestora pot influența gradul de eroziune. „Pădurile de amestec de fag cu rășinoase se caracterizează printr-o mai mare stabilitate bioecologică ca și o ridicată valoare productivă și protectoare, fiind recomandabile în

toate arealele unde condițiile ecologice (și în special solul) mai permit, atât în arealul lor natural cât și în afara sa” (Florescu I., 1981 apud Săvulescu I., 2014).

Fig. 18

Sursa: Florescu Ana-Maria, 2024

Fig. 19

Sursa: Florescu Ana-Maria, 2022

4.1 Impactul asupra mediului

În raport cu arealul de studiu (Fig 16), ROSCI0381 se suprapune în zona centrală și în vest în lungul Râușorului. Situl de importanță comunitară ROSCI0381 Râul Târgului–Argeșel–Râușor, s-a înființat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387 din 29 septembrie 2011, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000.

Acesta are o suprafață de 13.213 ha, fiind localizat în partea nord-estică a județului Argeș, pe cîlna sudică a Masivului Iezer-Păpușa, din Munții Făgăraș. La baza constituirii acestei arii naturale protejate au stat în principal valorile naturale pe care le găzduiește, habitatele și speciile de faună, considerate importante pentru menținerea unei biodiversități adecvate acestor areale.

În raport cu unitățile administrativ-teritoriale, se observă că în Fig. 20 partea sitului de importanță comunitară suprapusă pe arealul de studiu este administrată de comunele Lerești și Albeștii de Muscel.

Fig. 20 - Arealul de studiu în raport cu SCI-urile

ROSCI0381 este situat preponderent în Lerești (6367,61 ha), spre nord-est se desfășoară în Rucăr pe o suprafață de 4096 ha, în sud-vest în Albeștii de Muscel – 1336 ha, iar în centru-sud 1365 ha sunt în Valea-Mare Pravăț.. Sub 5 ha găsim în Bughea de Sus, Nucșoara și Zărnești (singurul oraș din județul Brașov). Nordul arealului este suprapus peste ROSCI0122 – Munții Făgăraș, astfel, toată zona forestieră studiată fiind încadrată într-un sit Natura 2000.

Proiectul POIM SMIS-CNSR 102086 „Elaborarea planului de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor” a fost elaborat de Fundația Conservation Carpathia și cofinanțat din

Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Acest sit este ofertant în ceea ce privește potențialul ecologic, condițiile de climă, hidrografie, relief, faună și floră. Impactul antropic prin integrarea în siturile Natura 2000 a scăzut, important pentru conservarea resurselor naturale, peisagistice.

O dată cu oficializarea sitului, activitățile antropice dăunătoare mediului au fost stopate (grătare, rulote, corturi neautorizate). În schimb, Fundația Conservation Carpathia a organizat Făgăraș Fest în cadrul proiectului „Creation of a Wilderness Reserve in the Southern Carpathian Mountains, Romania” pe platoul din fața cabanei Voina. Evenimentul a inclus o abordare interdisciplinară cu concerte, vânători de comori pentru copii, promovarea producătorilor locali de produse alimentare, dar și ateliere de educație ecologică. Evenimentul este „un festival despre responsabilitate, respect și grijă față de natură, față de comunitatea gazdă, față de fiecare dintre noi” (Fundația Conservation Carpathia, 2019).

Fig. 21: Făgăraș Fest - Carpathia

Sursă: <https://www.carpathia.org/ro/fagaras-fest-un-festival-al-muntilor-fagaras/>

Fig. 22

Sursa: Florescu Ana-Maria, 2024

Fig. 23

Sursa: Florescu Ana-Maria, 2024

Fig. 24

Sursa: Florescu Ana-Maria, 2024

Pe platoul din fața Cabanei Voina s-a amenajat o zonă specială pentru rulote (Fig. 22), fiind situată lângă Salvamont (Fig. 23). Această zonă reprezintă totodată începutul traseelor montane (Fig. 24). În *Studiu Evaluare Adecvată pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând SC Sănătate și Natură SRL, SC Almimax Natura SRL și Fundatia Conservation Carpathia UP III Câmpulung Râușor* a fost propusă revizuirea traseelor turistice pentru a nu influența ecosistemul. Majoritatea

traseelor combină tipurile de benzi și cruci, cele mai frecventate fiind Voina-Muntele Văcara-Refugiul Iezer, Voina – vf. Găinațul Mare, 1831 m – vf. Păpușa, 2391 m – Izvorul din Plai, 2200 m– Voina și Voina – Valea Bătrâna – Lacul Iezer.

Barajul Râușor este deținut de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea și a fost construit în 1987. Raportat la geologia suprafeței s-a realizat un stăvilă din anrocamente cu nucleu de argilă, curbat orizontal. Lacul de acumulare Râușor are o suprafață de 190 ha. Acesta are înălțimea de 105 m. Printre măsurile luate pentru construirea barajului se remarcă *menținerea pădurilor în zonele perimetrare lacurilor de acumulare*, cu un grad de prioritizare mediu, ce susține identificarea prin clasificarea supervizată a pădurilor de foioase și se amestec în proximitatea acestuia.

Având un volum de 68 mil.m³, prin acesta se alimentează cu apă potabilă și industrială municipiul Câmpulung, cu un debit de 2,5 m³/s. Reprezintă o rezervă de apă pentru consumatorii din aval de Pitești și București. Hidrocentralele Lerești (19 MW) și Voinești (5,5 MW) sunt importante surse de energie electrică. Alte folosințe includ atenuarea viiturilor, agrement și piscicultură.

Fig. 25

Sursă: Florescu Ana-Maria, 2024

Fig. 26

Sursă: Florescu Ana-Maria, 2024

Fig. 27

Sursă: Florescu Ana-Maria, 2024

4.2 Cauze și efecte ale defrișărilor

„Defrișarea necontrolată este un atribut al zonelor sărace, așadar sărăcia este în același timp cauză, dar și efect al degradării vegetației forestiere” (Giurgiu V., 1995; Popescu Gh. și colab., 2004 apud Săvulescu I., 2014). Perioada 1990-2023 a fost marcată de trecerea de la economia centralizată a României la cea de piață, ceea ce a influențat semnificativ gestionarea resurselor forestiere. Resursele de limitare și prevenire ale tăierilor ilegale și abuzurilor în domeniul silvic au oscilat de-a lungul timpului. Cererea mare de lemn pe piața internă a dus la tăieri ilegale, iar nevoile industriilor locale au dus la exploatarea forestiere intensive.

Cauza cu cel mai mare impact asupra vegetației din Munții Iezer a fost lipsa cadrului legislativ. „În intervalul 1990-1994 nu s-a structurat o legislație silvică care să protejeze și să asigure gestionarea durabilă a pădurilor. Legile adoptate s-au referit mai mult la volumul tăierilor și la fărâmițarea fondului forestier, unele făcând mai mult rău decât bine. Legea fundamentală a pădurilor – Codul Silvic – s-a împotmolit în faza de proiect, iar prevederile legilor încă în vigoare din perioada comunistă au fost desconsiderate, creându-se astfel un vid legislativ favorabil destabilizării ecosistemelor forestiere”(Săvulescu I., 2014). Naționalizare din 1948 a pus probleme până în anii 2000 privind retrocedarea către persoanele fizice a pădurilor. „Administrarea de către fiecare proprietar în parte, prin mijloace proprii, în mod legal pe baza unor studii sumare de amenajare sau extrase din amenajament, nu a reprezentat cea mai fericită alegere pentru stadiul socio-economic în care se află societatea românească” (Săvulescu I., 2014).

O altă cauză este dezvoltarea agriculturii și spațiului construit. Necesitatea de terenuri agricole și extinderea zonelor de locuit au dus la defrișări suplimentare. În arealul studiat, defrișările au dus la mărirea suprafețelor de pășune. „După 1990, pășunatul în păduri a scăzut ca urmare a celor două Coduri Silvice din 1996 și 2008 care îl interzic cu desăvârșire. Legislației se adaugă și reducerea numărului de animale și a pajiștilor secundare cu valoare furajeră ridicată din interiorul pădurii. Suprafețele de curând defrișate, chiar dacă sunt foarte extinse, nu dispun de pășuni care să prezinte interes pentru activitatea pastorală” (Săvulescu I., 2014).

Printre efectele defrișărilor se remarcă eroziunea și degradarea solurilor, sedimentarea apelor, pierderea sau fragmentarea habitatelor, crearea de microclimate, destabilizarea echilibrului circuitelor naturale (carbon, apă, fotosinteză), reducerea turismului peisagistic.

Fig. 28
Sursă: Florescu Ana-Maria, 2024

Fig. 29
Sursă: Florescu Ana-Maria, 2024

Fig. 30
Sursă: Florescu Ana-Maria, 2024

4.3 Utilitate

Folosirea imaginilor satelitare asigură concordanța cu realitatea, iar prin mijloace de teledetecție și GIS se poate evidenția distribuția spațială a diverselor presiuni și amenințări identificate. În viitor, acest studiu poate fi folosit atât în domeniul geografiei, cât și valorificat interdisciplinar. Printre beneficiari amintim Consiliile județene și locale, Agențiile de Protecția Mediului, oamenii de știință, ONG-uri, Romsilva și nu în ultimul rând, localnicii.

Prin prezentele rezultate se poate contribui la creșterea conștientizării publicului cu privire la cauzele și efectele defrișărilor și la importanța conservării mediului înconjurător. Pe această bază se pot realiza studii cu privire la pierderea biomasei, evaluarea impactului climatic, fragmentarea habitatelor, impactul asupra turismului local, evaluarea calității vieții sau chiar realizarea unui atlas istoric/ peisagistic. O astfel de cercetare aduce beneficii în ceea ce privește managementul resurselor forestiere (informații despre starea pădurii, degradarea solurilor). Având această bază, se pot promova practici de gestionare durabilă a pădurilor, contribuind la dezvoltarea locală și regională.

Fig. 31

Sursă: Florescu Ana-Maria, 2024

5. CONCLUZIE

Domeniile teledeteției și GIS-ului sunt instrumente eficiente pentru gestionarea resurselor forestiere. Prin studiul „Monitorizarea pe baza imaginilor satelitare a transformărilor în etajul forestier din baziul Râului Târgului, județul Argeș” s-au investigat și monitorizat prin mijloace de teledeteție și GIS schimbările pe o perioadă de 30 ani. S-au ilustrat prin metode grafice și cartografice reprezentări spațiale și statistice pentru fiecare an inclus (1993, 2009 și 2023).

Obiectivele principale au fost îndeplinite, evidențiindu-se identificarea zonelor afectate de defrișări și analiza comparativă a rezultatelor. Pe baza rezultatelor obținute s-a demonstrat statistic, prin grafice tip coloană și plăcintă, dar și vizual, prin hărțile de acoperirea terenurilor și Change detection, o tendință de pierdere a suprafețelor de pădure de conifere, foioase și de amestec în intervalul 1993-2009 și una de regenerare a vegetației în 2009-2023. Acoperirea terenurilor a cunoscut modificări substanțiale de-a lungul perioadei analizate în special la poalele Iezerului, în jurul Barajului Râușor. Doborâturile de vânt din iulie 2005 au avut un mare impact asupra zonei studiate, afectând 44 ha. Statistic a fost pusă în evidență urcarea pădurilor de foioase în altitudine în condițiile schimbărilor climatice și intervenției antropice. Tendința naturală de regenerare nu este suficientă pentru refacerea vegetației, iar acest aspect poate fi confirmat prin extinderea studiului, în viitor, asupra mai multor zone din Carpați. Validările statistice au fost satisfăcătoare prin acuratețea totală de peste 93% pentru toți anii și coeficientul global kappa peste 0,90%.

Suprapunerea arealului de studiu pe siturile de importanță comunitară ROSCI0381 și ROSCI0122 ale Natura 2000 extinde interesul autorităților naționale asupra problemelor de mediu identificate. Planul de management al ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor propune măsuri de conservare, prin inventarierea, cartarea și identificarea amenințărilor actuale. Atracțiile turistice sunt date de resursele peisagistice, naturale (puse în valoare prin traseele montane marcate), dar și recreaționale (festivaluri - Făgăraș Fest, Amurg; agrement; piscicultură; cabanele Voina și Cuca). Se poate dezvolta ușor un sistem eficient de management durabil al pădurilor, predominând cele de amestec.

În viitor, prin creșterea rezoluției spațiale de la 30m la cel puțin 15m se pot realiza studii mai precise, iar prin posibile colaborări cu instituții de cercetare, dar și autorități locale problemele identificate pot fi semnalate, iar măsurile de conservare puse în aplicare. Acest tip de studiu se poate extinde pe tot cursul Râului Târgului, dar și a altor bazine hidrografice din țară pentru o viziune mai amplă asupra evoluției vegetației în raport cu apele curgătoare și intervenția antropică.

În concluzie, cele mai mari probleme de pierdere a suprafețelor de pădure au fost în primul interval studiat, 1993-2009, atunci când pe lângă activitatea antropică s-au manifestat și doborâturile de vânt din 2005. După anul 2009, pădurile au cunoscut o tendință ascendentă ca urmare atât a condițiilor naturale, cât și antropice și a Codului Silvic din 2008.

„În lumina concepției sistemice despre pădure, problema asigurării diversității și integrității ecosistemelor forestiere dobândește semnificație și importanță majore. În general, variabilitatea, sub toate formele ei, apare ca un corolar necesar al stabilității, ca o condiție necesară de existență a materiei vii; orice acțiune îndreptată în direcția îngustării acestei diversități reprezentând o perturbare a ecosistemului” (Săvulescu I., 2014).

BIBLIOGRAFIE

- ✓ Administrația Națională de Apă Argeș-Vedea – Planul de management al riscului la inundații <https://agwater.ro/wp-content/uploads/2021/03/7-PMRI-Argeș-Vedea.pdf> (accesat la 29.05.2024)
- ✓ Agenția Națională pentru Protecția Mediului (2020) - Formular standard Natura 2000, <http://www.mmediu.ro/articol/natura-2000/435> (accesat la 01.06.2024)
- ✓ Fundația Conservation Carpathia (2016) - PLANUL DE MANAGEMENT AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0381 RÂUL TÂRGULUI - ARGEȘEL – RÂUȘOR, <https://www.carpathia.org/wp-content/uploads/2019/05/ROSCI0381-RTAR-plan-de-management-web.pdf> (accesat la 03.06.2023)
- ✓ Mathieu Decuyper (2022) - Continuous monitoring of forest change dynamics with satellite time series
- ✓ Mihai, B. A. (2007), Teledetecție. Introducere în procesarea digitală a imaginilor, Ed. Universității din București
- ✓ Mihai, B., Săvulescu, I., Rujoiu-Mare, M., Nistor, C. (2017) Recent forest cover change (2002-2015) in Southern Carpathians. A case study of Iezer Mountains, Romania, Science of the Total Environment, vol. 599-600, 2166-2174
- ✓ Milkessa Dangia Negassa, Demissie Tsega Mallie, Dessalegn Obsi Gameda (2020) - Forest cover change detection using Geographic Information Systems and remote sensin techniques: a spatio-temporal study on Komto Protected forest priority area, East Wollega Zone, Ethiopia
- ✓ Negru Larisa - Studiu Evaluare Adecvată pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând SC Sănătate și Natură SRL, SC Almimax Natura SRL și Fundatia Conservation Carpathia UP III Câmpulung Râușor <https://www.anpm.ro/documents/13565/0/SEA+UP+III+Campulung+Rausor-FCC%26Almimax+Natura%26Sanatate+Natura.pdf/251c2817-ca57-42b7-b6b2-a659bdbec6ad> (accesat la 29.05.2024)
- ✓ Săvulescu I., Mihai B. (2011) - Mapping forest landscape change in Iezer Mountains Romanian Carpathians. A GIS approach based on cartographic heritage, forestry data and remote sensing imagery
- ✓ Săvulescu, I. (2014) - Vegetația forestieră a Munților Iezer, Editura Etnologică, București
- ✓ Vîrghileanu M.R. (2018) - Subcarpații dintre Prahova și Teleajen
- ✓ *** <https://www.cjarges.ro/web/leresti/reteaua-hidrografica> (accesat la 01.06.2024)